

MILLIY OPERA HÁM BALET JANRINDAĠI TARIYXIY SHIĠARMALAR

Saparbaeva Sanavar Rustem qizi

Ózbekistan Mamleketlik kórkem oner hám madeniyat instituti Nukus filiali

Texnogen ham kórkem onertaniw kafedrası

Teatrtaniw - kórkemonertaniw qaniygeliginin 3-kurs studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15050219>

Annotaciya. *Muzika mádeniyati insaniyattiń ayyemgi tariyxına barıp taqaladı. XVII asırde dunyalıq ham shirkew qanıgelik muzikasınıń birden bir ajralıw procesi tamamladı. Natiyjede operanıń juzege shigiwına imkaniyat tuwıldı. Opera siyaqlı janrlardıń payda bolıwı muzika kórkem onerindegi evolyuciya dan derek berip qoymastan, balki, muzikamn dunyajuzlik ahmiyetiniń artıwında, adamlardıń Orta asırge tan oylaw formalarman aste aqırın uzaqlasıp, kórkem onerge bolgan suyispenshiliginin oyaniwında ha'm zamanago'y insanm pikirlerin, om tolgamsqa salıwshı mashqalalardı anlatıwda ja'miyet oy o'risindegi teren' alg'a ilgerilewdi tastiyoqlaw bolıp tabıladı.*

Gilt so'zler: *Opera, ayaq oyın, ko'rkem oner, muzika, teatr.*

Opera ko'rkem o'nerdin sintetik tu'ri — ol teatr, qosiqshiliq, ayaq oyın, muzikam birlestiredi. Onin' ko'rkem tasir qurallan derlik shegara bilmeydi. Payda bolg'annan son' ko'p waqıt o'tpey opera jetekshi janr sipatında qa'liplesti ham bizin dawirimize shekem saqlamp qaldi.

Operanıń ta'siri XVII hám XVIII asır muzikasınıń rawajlanıwına túrtki boldi. Onıń tiykarında saz asbaplarında atqarılátuǵın. jańa janrlar- uvertyura, orkestr hám balet payda boldi.

Opera dramaturgiyasi, onin obrazlarına jaqın bolǵan simfoniya qaliplesti. Opera barqulla jamiyetlik keypiyatti, kewil keshirmelerdiń ózgeriwshenligin sawlelendirgen. Maselen, jańa pikirlerdiń eskileri menen soqlıǵısiwi, ilim, pán, adebiyattaǵı aǵımlardıń gúresi hawij alǵan socialliq ham siyasiy turdegi tariyxiy burilis dáwirlerinde opera óz aldına ahmiyetli mazmun payda etken. Bunday dawirlerde opera saxnası -geyde ózine tan socialliq basqishtaǵı ideyaliq gúresler maydan bolǵan. [1; 89].

Renessans (oyanıw) dáwirinde kórkem óneri gullep jaynaǵan Italiya opera Watanına aylandı.

XVI ham XVII asirlerde Italiyada payda bolıp, daslepki waqıtları «Muzikada drama», - dep atalǵan opera termini XVII asirdiń ortalarında payda bolǵan. Operanıń payda bolıwı XVI ásirde saz-ásbap járdemindegi vokal rawajlanıwı menen belgilenedi.

XVII asirdin operasinda barokko estetikasi súwretlenip, ol joqari dárejedegi tragediya menen komediyanıń aralasqan kórinislerin súwretlewi, kóplegen effektli dekoraciýalar menen ajiralip turǵan. XVIII asirdin basinda librettistler operanıń dramaturgiyalıq dúzilisin qatań reglamentli túrde klassicizm ruwxında reformalaydi. Natıyjede klassikalıq opera-seriya turin mifologiyalıq yamasa tariyxiy qaharmanlıq syujetlerge ózgerken.

Franciyada XVII asirde J.B.Lyulli ham J. F. Ramo arqali opera rawajlangan bolsa, Angliyada G.Pyorsell, Germaniyada R.Kayzerlerdin ati menen baylanisli. Dúnya mámleketlerinde operanıń janrlıq o'zgeshelikleri turlishe payda boladi. Angliyada -balladali opera, Italiyada - opera buffa, Franciyada - opera komik, Germaniya ham Avstriyada - zingshpil, Rossiyada xaliq turmisina tiykarlangan operalar dóretiledi [2; 165].

XX asirdiń 30-jillarınıń sońında opera janrı rus kompozitorların járdeminde Ózbekstangá da kirip keledi. 1939-jili S.Vasilenko ham M.Ashrafiydiń «Buran» operasi d9retilip, tariyxiy waqiyaga aylanadı.

XX asirdiń 70-jillarınıń ortalarında opera janrına degen qizigiwshiliq Qaraqalpaqstanlı kórkem óner tarawı qanigeleriniń jańa janrga qol uriwina sebepshi boladi. Atap aytatuǵın bolsaq, xalqimizdiń ullı klassik shayiri Ajiniyaz Qosibay uliniń 150 jilliq toyi qabatında «Ajiniyaz» atlı operanıń dáslepki varianti dunyaga keledi.1974-jili belgili kompozitor N. Muxammeddinov avtorligında, sóz zergeri, Ózbekstan Qaharmanı I.Yusupov librettosi tiykarında jazılǵan bul shigarma Qaraqalpaq muzika mádeniyatında girewli orindi iyeleydi. Sebebi, bul operanıń dóretiliwi menen qaraqalpaq muzika kórkem oneri bir basqish joqari kóteriliwge miyassar boladi [3; 36-92].

N. Muxammeddinov bul shigarmada xaliq namaların sheberlik penen paydalangan.

Onıń professionalıǵı sonda, kompozitor namalarga jańa boyawlar qosip, qayta islep, garmoniyalap, qosimsha simfoniyalıq epizodlar menen geypara korinislerge tusinikler beredi.

Usınday uylesimlilikke jarata alǵan doretiwshi insan bul miynetinen son qaraqalpaq muzika tariyxındaǵı ulken kórkem óner sheberi sipatında jane bir martebe tan alindi. Operada Ajiniyazdin watanga, oz xalqına degen suyispenshiligin sawlelendiriw bash ideya bolip, shigarmam muzikali xarakteri obrazlarda, namasi ham ritminde ayqin korinip turadi. Operanın uvertyurasında qaraqalpaq xalqınm ken peyilligi, sabirligi, kushliligi korinip, jurekti tolqinlandiratugin nama atqanladi.

«Ajiniyaz» operası muzikasi tusinikli, lrgaqqa bay bolip, jagimli lirizm ham milliy ozgeshelikler jamlesken qunlı shigarma.

Operadağı jarqın obrazlar-bul Ájiniyaz, Xanzada, Aybórek, Panaxan, Pirimbiy, Berdi bolip, kompozitor hár bir qaharmanın ishki dúnyasin, júrek sezimlerin jetik mengerip alğan.

Olardağı tásirshenlikti aship beriwde simfoniyalıq orkestrge qatań waziypalardı júklegenligin kóremiz.

Operanın birinshi kartinasin ózinde-aq Ajiniyazdın obrazı súwretlenedi. Xiywadagi Sherqazi hám Qutlimurat inaq medreselerin tabisli pitkerip, «Ziywar» laqabi menen elge qaytar eken, «Ey, shopan, bergil xabar, jayında eller barmeken» ariyasi arqali oziniń watanına bolğan saǵinishin, ata-anası, yarina degen sheksiz muhabbatın táriyipleydi. Xaliq qosıqlarına tiykarlangan bul ariya baslanıwdan aq óziniń tásirshenligi menen tamashagóydiń diqqatın eriksiz ózine tartıp, oy quwanışqa bóleydi.

Bul jerde Ajiniyaz aq otawdın átirapında xaliqtın Nawrız bayramın ótkerip atırǵanına gúwa boladı. Oziniń súyikli shayir kútken xaliqtın kewil tolganısları simfoniyalıq orkestr járdeminde kóterinki ruwxta atqariladi. Ajiniyaz xalıq arasınan oziniń súyikli yarı Xanzadanı izleydi. Bul waqiyadan xabar tapqan Xanzada quwanışqa bólenip, qosıq ayta baslaydi. Bul qosıqta Xanzada obrazın ishki dúnyasin gózzallığı, tazalıqqa qushtarlıǵı lirika arqali súwretlengen [4.93].

«Tumaris» operasi. I. Yusupovtın «Tumaris» poemasi tiykarında 2013-jili jazılǵan Qurbanbay Zaretdinovtın «Tumaris» operasi, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq Mámleketlik muzikali teatrı saxnasında tamashagóylerge kórsetildi. Operanın muzika basshisi hám dirijyor A.Abdullaeva, saxnalastiriwshi

rejissorlar Q.Abdireymov, J.Sultabaev, xudojnik B.Aytmuratov, xormeyster A.Tolepova, baletmeyster H. Sharipov.

Tumaris obrazın —Ózbekstan xaliq artisti Mirzagúl Sapaeva, Ózbekstanga xizmet korsetken artist Eliza Aytniyazovalar, Sparangiz obrazın Abat Qalliev ham Ótemis Jumaniyazovlar, El aǵasi obrazın Daribay Xojambergenov, Qayqisraw (Kir ayyemgi pars parltshaliǵına tiykar salǵan Jahangirshax) patsha obrazın Ózbekstan xaliq artisti Bazarbay Uzaqbergenovlar atqarip, tamashagoylerdiń kewlinen shıǵıp kiyatir. Kompozitor Q.Zaretdinov qánigeligi boyınsha xormeyster bolǵanlıǵı sebepli, operada tiykarǵı orındı xor janrina bergen. Bul jerde massagetler qawimi-xaliq bas qaharman sipatında kórsetilgen, demek, xaliq óz batir, er júrek patshasin Tumaristi qollap-quwatlap, onıń menen birge boliwi xor shıǵarmalari arqali anıq kórsetilgen. Xorlar akapella, xoral, áskerler xor, saltanatı aralas xor bagdarında atqarildi. Opera avtorınıń jáne bir ózgesheligi orkestrdiń atqariwshilardiń dawisları menen teńbe-teń atqariliwi, ápiwayı usıl menende saxnalıq waqiyalardı orkestrdiń saz asbaplar tembrleri menen

aniq korsetiliwi. Avtor qaraqalpaq milliy namalarin opera janrinda orinli paydalanip, jiraw tolganilariniñ simfoniyaq orkestrde atqarilip operaniñ mazmunin tamashagóylerge aniqq jetkerip beriliwinde ham klassik janrdiñ milliy koloritler menen bayita alganligi menen ayirilip turadi [5. 87].

Balet janri. Balet — saxnaliq madeniyattiñ bir túri bolip, oniñ mazmunı muzikali xoreografiyaq obrazlarda ashıp beriledi. Balettiñ muzikasi xoreografiyaq emociyali - obraz, metroritmika menen esapqa alıp, balet librettosi tiykarında jaziladi. Geypara waqitlari xoreografiyaq sheshimler muzika dóretilgennen soñ da payda boladi.

Balet termini XVI asirdiñ soñında Italiyada aniq xarakterdi jetkerip beriwshi, yamasa, bir kórinis penen baylanıstırılğan operadağı ayaq-oyin epizodların belgilew ushin payda bolğan.

Birinshi francuz baletlerinde xalıq hám saray ayaq oyınları eski syujetke kirgen muzikali tiykar sipatında paydalanılğan.

Baletmeyster J.J.Noverdiñ dóretilishiligi menen balet teatriniñ reformasi tigiz baylanisli.XVIII asirdiñ soñı XIX asirdiñ baslarında simfoniyaq hám opera janrları siyaqli balet muzikasi da keñnenrawajlanadi. Balet madeniyatin rawajlaniwina sapali jaña basqishi P.I.Chaykovskiydiñ dóretilishiligi menen baylanisli bolıp, kompozitor balet muzikasina obrazli mazmun, simfoniyaq principlerdiñ rawajlaniwı hám konfliktli dramaturgiyanı kirgizedi. [6; 244-249]

XX asirdiñ 30-40-jillari Ózbekstanda balet janrin qalıplesiw dáwiri boldi. Ózbek temalarinan paydalanilip N. A. Roslavectin «Paxta», E. G. Brusilovskiydin «Gulandan», S. N. Vasilenkonıñ «Aqbilek» h.t.b. baletler doretiledi.

XX asirdiñ 90-jillar ortalarında Qaraqalpaqstanğa balet janri kirip keledi. 1996-jili N.Muxammeddinov muzikasina, baletmeyster T.Xojasov librettosina birinshi qaraqalpaq milliy «Ayjamal» baleti dóretilip saxnağa qoyiladi. Balet eki akt, bes kartinadan ibarat. «Ayjamal» baletiaradan 21 jil ótip, kompozitor tárepinen qayta islenedi. Muzikaliq jaqtan ham soğan sáykes rañbareñ milliy qaraqalpaq nağıslari kestelengen kostyumlar, suliw dekoraciyaq menen bayitılğan opera Ózbekstan xalıq artisti, baletmeyster X.Sharipov tárepinen saxnalastiriladi. Balet 2017-jili 29-aprel kúni qayta saxna júzin kóredi hám úlken tabisqa erisedi. Ekinshi saxnalastiriwında opera qaharmanlari: Ayjamal-Nigora Sharipova, Qasim - Baxtiyar Nazarov, Erman garn—Baxitjan, Dawletov, Orazbiyke - Ayjamal Tólegenova, Dalmenbay - Sultan Dúysenbaev, Eshbay - Batir Nietullaev, Shilimbet - Alisher Qurbanov, Esimbet - Sultan

Jubaev, Doshimbet - Aziz Oteniyazov h.t.b. jas qiz-jigitler obrazlardi sheberlik penen jaratip beriwde ózleriniń úlken úlesin qosqan.

«Ayjamal» baleti. «Ayjamal» — bul epikaliq xoreodrama. N.Muxammeddinov balettiń dramaturgiyasina, muzikaniń kórkem súwretlew roline úlken máni berip, keńeytip hám tereńlestirip, haqiqiy qaraqalpaq milliy baletin dóretken.

Bul tragediyaliq shigarmaniń bas teması jaslardıń bir-birine bolǵan muhabbati deytuǵın bolsaq, ekinshi tárepten ana hám bala arasındaǵı shegara, ákelik waziypasin umitqan egoist, kózi toymas napsiqawliq jengen, perzent taǵdiri kózine kolórinbey qalǵan atanıń adamgershilikke tuwra kelmeytuǵın unamsız háreketleri menen bayitiladi. Ákesi sebepli ómiri shiyelenisken eki jas ayralıqqa duwshar bolip, jas nawshedey Ayjamal majbúrlikten ómirden kóz jumadi. Shıǵarma liriko-epikaliq dastanlarǵa tán lirikalıq, yamasa, ashıqlıq xoreodrama xarakterinde jazılǵan [7; 91-107].

«Ayjamal» baleti keń jobali, klassikaliq xakteri basim shıǵarma. Kompozitor evropa baletinen úlgi alǵan halda, qaraqalpaq xaliq namalarinan nar alıp, onıń ráń-bareń bay tareplerin oziniń shıǵarmasında sheber paydalanıp, qaraqalpaqtıń tungish milliy baletin jaratti. Bunin ayqın daliyli sıpatında shıǵarmada qaraqalpaq milliy saz asbapları bolǵan duwstar namaları menen qobiz tolgawları hám janǵa jaǵimli qaraqalpaq xaliq qosıqlarınan paydalanǵanlıǵınan kóremiz.

Bulardan «Suwǵa bargan qız», «Zalimayralıq», «Diydim aman», «Min tumen» h.t.b. shıǵarmalar balettiń mazmunına say tiyisli orınlarda tásirli obraz jaratiwda paydalanılǵan.

N.Muxammeddinov professional túrde xaliq durdanalarinan orinli jerinde, kerekli muǵdarda paydalanıp, obrazdi tasirli etip tamashagoylerdiń diqqatına tereń jetkerip bere alǵan. Sol sebepli, tamashagóyler bunday janrdıń birinshi maretebe guwasi boliwına qaramastan, baletti anıq rawshan túsinip, toliq qabillay aldi.

Kompozitor menen baletmeysterdiń birgeliktegi miyneti balet mazmunına say tańlap alınǵan xoreografiyalıq kórinistegi oyın háreketleri, balet formalarında kórinip, qaharmannıń psixologiyalıq jaǵdayları tereń ashıp bergen.

Ańızlardıń birinde aytiliwinsha alla taala Adam atam jaratqan waqıtta, oǵan jandi muzika arqalı inam etken. Usi ańızda aytilganınday, xoreografiyalıq shıǵarma jaratqanda da dáslep muzika, sońınan oyın dóretiledi. A.Alimov, T. Adambaevalardıń «Ataqlı sazger» kitabında kórsetilgenindey «do’retiwshilik baǵdarda muzika - spektakldiń arteriya tamiri bolsa, al, oyın, onıń tuwǵan mákan jayı, gewdesi esaplanadi» - dep kórsetiledi. Demek, baletmeyster tárepien oyın muzika tiline kóshiriledi,

Solay etip, muzikanı xoreografiyadađı gózzallıq háreketler menen úylestiredi. «Ayjamal» baletinde de kompozitor menen baletmeysterdiń birgelikte joqarı professionallıq penen shıǵarmaǵa jantasiwi nátiyjesinde bas qaharmanlardıń obrazi tamashagóylerge kúshli tasir etiwine sebep boldi.

Avtorlar shıǵarmadađı bas qaharman Ayjamaldıń qaraqalpaq qizina tán bolǵan iybeliligini, ádepligin, tarbiyaliligini, ata-anaga hám jas úlkenlerge húrmet-izzet siyaqlı 7lken insaniylik paziyletlerin ashıp beredi. Shıǵarmada Ayjamal daslep óz kelesheğine ulken úmitler menen qarawshi, muxabbat sezimlerine bólengen, nawsheđey názik, ulbiregen qiz kórinisinde súwretlengenini, onıń mimika háreketlerinde ayqın kóringen bolsa, al, syujettiń dramatikaliq kulminaciyasında ómirdegi napsiqaw, jawız, óz mapin hámme narseden ustin qoyatuǵın jaman niyetli adamlardıń qolina túsip qalǵanlıqtan, bas qaharmanlardıń obrazi putkilley ózgerip ketedi.

Bunda armanları sóngen, bul omirdiń jawızlıqlarınan nalingan, ondađı niyeti buziq adamlardan júz burǵan Ayjamaldij xarakteri júzege keledi. Onin pontomimikaliq háreketlerinde kózleri lawlap janıp turǵan, qahari zaman dastúrine qarsı, gázepli qız obrazın kóremiz.

Shıǵarmanın tiykarı adamzat ómirin ekige bóliwshi eki qúdiretli kúsh-jaqsiliq penen jamanlıqtıńǵuresi quraydı. Adamzat dunyaǵa kelip esin tanıǵalı berli dawam etip kiyatırǵan hadallıq penen haramlıq, háwes penen qızǵanish, keshirimlilik penen óshpenlilik arasındađı mángi tartis súwretlenedi.

Yaǵniy, waqiya dawamında zorliq kishlerge qarsi xaliqtıń birlesiwini, bir-birine mehir muriwbette bolip tatiw turmis keshiriwi sawlelengen.

REFERENCES

1. Абдуллаев Р. Опера драматургияси.-Т: 2007.
2. Адамбаева Т. Революцияға шекемги Карақалпақ музыка. - Нукус: 1976.
3. Березовчук Ю. Опера как синтетический жанр (предварительные заметки о психологических предпосылках принципа дополнительности и его роли в музыкальном театре) / Музыкальный театр. Сб. труд., Вып.6 - СПб.: 1991. - С. 36-92.
4. Палуаниязов П. История музыкальной культуры каракалпакстана (1925-1950 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата. Исторических наук специальность 07.00.02. - Нукус: 2003.
5. Nadirova A. Qaraqalpaq muzika tariyxi. Bilim. 2019.
6. Ганзбург Г. О перспективах либреттологии/Музыкальный либеретто.